

Effet des plantations d'*Acacia sp* sur les macronutriments primaires des sols sableux d'Ibi village au plateau des Bateke (Kinshasa, République Démocratique du Congo)

Nsombo M. B.¹, Lumbuenamo S. R.¹, Aloni K.J.², Lejoly J.³, Mafuka M-M.P.⁴

(1) Ecole Régionale Postuniversitaire d'Aménagement et de Gestion Intégrés des Forêts et Territoires Tropicaux, République Démocratique du Congo / e-mail : blnsombo@gmail.com

(2) Université de Kinshasa, Faculté des Sciences, Département des Sciences de la terre, République Démocratique du Congo

(3) Université Libre de Belgique

(4) Université de Kinshasa, Faculté des Sciences Agronomiques, Département de Gestion des Ressources Naturelles

doi :

Résumé

L'agroforesterie avec *Acacia auriculiformis* et *Acacia mangium* au plateau des Bateke, est l'une des techniques recommandées pour ce terroir à vocation agricole, aux sols sableux et pauvres. L'évaluation des effets de ces légumineuses ligneuses sur les macronutriments primaires du sol reste parmi les questions pendantes autour de cette pratique. Des échantillons de sols ont été prélevés à Ibi village jusqu'à 60 cm de profondeur, subdivisés en deux tranches de 30 cm chacune, sous des parcelles d'*Acacia auriculiformis* et *Acacia mangium* de 5 ans, une savane et une forêt naturelle d'au moins 10 ans. Afin de déterminer les effets des parcelles d'*Acacia sp* par comparaison aux écosystèmes naturels du milieu, les macronutriments primaires (azote, phosphore et potassium) et le pH ont

été dosés. L'analyse univariée et l'analyse discriminante ont été utilisées pour des fins statistiques. Les résultats de l'étude ne montrent pas de différences significatives des sols sous les deux espèces d'*Acacia*. Ils font cependant ressortir le fait que les sols sous ces légumineuses présentent des différences significatives avec la savane, pour les quantités de phosphore qui sont augmentées ; les teneurs sont passées à 48.23 ± 13.38 ppm contre 39.26 ± 11.80 ppm dans les 30 premiers cm du sol ; et, avec la forêt pour l'azote et le potassium, ces derniers, sont présents en quantités plus élevée sous la forêt. Ces résultats indiquent ainsi qu'après 5 ans de plantation d'*Acacia sp*, les sols présentent des indices d'amélioration faisant penser à une évolution vers les conditions sous forêt.

Mots clés : sol sableux, *Acacia sp*, macronutriments primaires, Plateau des Bateke, RD Congo

Abstract

Agroforestry with *Acacia auriculiformis* and *Acacia mangium* species, is one of the recommended fertility improvement techniques for poor-sandy soils of the plateau de Bateke. Assessing the effects of these woody legumes on soil's primary macronutrients, remains one of the most important questions that need to be solved around this practice. In order to assess the impact of *Acacia* plots fallow compared to natural forest and savanna, soil samples up to 60 cm deep, divided into two tranches of 30 cm were collected at Ibi village under 5 years old *Acacia auriculiformis* and *Acacia mangium* plantations, and 10 years old natural savanna and forest. Laboratory analyses were conducted to measure pH and primary

macronutrients (nitrogen, phosphorus and potassium). univariate analysis of variance and discriminant analysis were used for statistics. The study showed no significant differences between soils under the two *Acacia* varieties; whereas significant differences for phosphorus were found between Savanna and the *Acacia* plots, as P content were shown to increase from 39.26 ± 11.80 ppm to 48.23 ± 13.38 ppm at the 30 cm first depth; and with the forest where, nitrogen and potassium quantities were found to be higher under forest than under acacia. These results indicate that after 5 years, soil under *Acacia auriculiformis* and *Acacia mangium* plots shown progress from savanna to conditions under natural forest.

Keywords : Sandy soil, *Acacia sp*, primary macronutrients, Bateke plateau, DR Congo

1. Introduction

Les sols des tropiques sont dans leur grande majorité lessivés et pauvres (Gachene et Kimaru, 2003 ; Juo et

Franzluebbers, 2003 ; Van Wambeke et Nachtergaele, 2003). L'agriculture itinérante sur brûlis avec des périodes de jachère dépassant 15 ans ne répond plus

aux exigences de l'autosuffisance alimentaire des pays du tiers monde, dont la population augmente en nombre et en espérance de vie. La transition vers une agriculture raisonnée durable et sédentaire s'impose. Celle-ci passe par la recherche des technologies bon marché adaptées aux conditions locales et à la portée des petits exploitants majoritaires dans le secteur agricole dans les pays en développement (Sanchez et al., 1997 ; Nair et Garrity, 2012; Ringius, 2002). L'agroforesterie est l'une de ces technologies en expansion plus particulièrement dans les zones tropicales et semi arides (Altieri et al., 1998 ; Dixon et al., 1994 ; Ringius, 2002 ; N'Goran, 2005; Jose, 2009; Kasongo et al., 2009; Nair et Garrity, 2012). Elle améliore la fertilité et la productivité des sols, notamment grâce à l'augmentation de la disponibilité des nutriments au profit des cultures, et à l'amélioration de la structure du sol (Jose, 2009 ; Kasongo, 2010 ; Nair et Garrity, 2012).

Lorsqu'on parle des nutriments pour les cultures, on pense à priori aux macronutriments primaires que sont l'azote (N), le phosphore (P) et le potassium (K) ; cependant, leur disponibilité dépend de l'acidité (pH) du sol (Bekunda et al., 1997 ; Wolf, 2000; Schroth et Sinclair, 2003 ; Sanchez et al., 1997). Ainsi, après une intervention humaine visant à améliorer la productivité d'un sol agricole dans un système qui rappelle l'agriculture sur brûlis, il est logique de faire une évaluation de l'efficacité de ladite intervention par rapport à certains indicateurs de fertilité tels que les macronutriments primaires (Some, 1994; Palm, 2001; Amando et al., 2001; Schjonning et al., 2002; FAO, 2007 ; Ellmer et al., 2000).

L'installation des plantations d'*Acacia sp* sur le plateau des Bateke notamment à Ibi village, répond à cette problématique de l'amélioration de la fertilité des sols. La fixation symbiotique de l'azote par les légumineuses est bien connue et de nombreuses études montrent l'utilisation de différentes espèces du genre *Acacia* en agroforesterie (N'Goran, 2005 ; Bakele-Tesemma, 2007 ; Kasongo et al., 2009 ; El Atta et al., 2013). Cinq années après leur mise en place, il est nécessaire d'évaluer leur effet notamment sur les macronutriments primaires, indicateurs de

base de la fertilité des sols. L'objectif de cette étude est d'évaluer les changements apportés par les *Acacia* à partir de la cinquième année de plantation sur les quantités mesurables d'azote, de phosphore et de potassium, ainsi que sur la valeur du pH du sol.

Matériel et Méthodes

L'étude a été conduite à Ibi village au plateau des Bateke dans l'hinterland de la ville de Kinshasa. Ce vaste plateau au relief monotone parsemé de dépressions et des vallées encaissées s'étend sur environ 7948 km² autour de 4°27'47,2" de latitude Sud et 16°11'47,1" de longitude Est. La végétation dominante est une savane herbeuse parsemée principalement d'*Hymenocardia acida* et reposant sur un sol sableux acide, lessivé, profond et sec (la nappe phréatique s'y trouve à plus de 180 m de profondeur), dérivé de la série des « sables ocres » du groupe de Kalahari. Selon la classification WRB (World Reference Base for Soil Resources), ce sont des Ferralic Arenosol (Dystric) ((IUSS Working Group WRB., 2014 ; Baert et al., 2009). Le plateau de Bateke fait parti de l'immense bassin du fleuve Congo. Outre le fleuve, cette région est drainée par quelques rivières qui coulent du Sud vers le Nord dans des vallées souvent très encaissées et se jettent au fleuve Congo. La source majeure d'eaux pour Ibi village est constituée des eaux de la source d'Ibi qui alimentent la Duale, l'un des affluents de la rivière Lufumi. Le climat y est de type Aw4 selon la classification de Köppen (1931). C'est un climat tropical humide soudanien avec deux saisons bien contrastées ; une saison sèche qui s'étend de mi-mai à mi-septembre et une saison humide qui débute à la mi-septembre pour s'achever à la mi-mai.

Les sols ont été échantillonnés sur quatre sites dont deux en milieu naturel, notamment une savane mise en défends et une forêt d'au moins 10 ans ; et deux en milieu planté, portant les *Acacia auriculiformis* et *Acacia mangium* mis en place depuis 5 ans, aux écartements réguliers 3 x 3 m ; n'ayant presque pas de sous bois. Les points centraux de prélèvement des échantillons de sols sont géographiquement localisés comme repris au tableau 1.

Tableau 1 : Localisation des points de prélèvement des échantillons

Couvert végétal	Altitude (m)	Latitude sud (°)	Longitude Est (°)
Savane	639	04,32617	16,11630
<i>Acacia auriculiformis</i>	657	04,32542	16,11095
<i>Acacia mangium</i>	658	04,32594	16,11219
Forêt	598	04,33022	16,12401

Figure 1 : Configuration de la pluviométrie annuelle du plateau des Bateke (Source : données de terrain de 1986 à 2013)

Le matériel de l'étude est constitué d'échantillons composites des sols sous les 4 couverts végétaux du tableau 1 (savane, *Acacia auriculiformis*, *Acacia mangium* et forêt), pris en 3 répétitions spatiales, sur 60 cm de profondeur, subdivisés en 2 tranches (de 0-30 cm (P1) ; 30-60 cm (P2)) et en 5 répétitions temporelles (février 2012-juillet 2012, novembre 2012, Février 2013-juillet 2013), suivant la pluviométrie du terroir comme représentée sur la figure 1.

Le nombre total d'échantillons des sols analysés est de 120 (soit, 4 couverts végétaux fois 3 répétitions spatiales fois 2 profondeurs de prélèvement fois 5 temps de prélèvement). Après une semaine de séchage à l'ombre et à l'air libre, les échantillons ont été conditionnés et expédiés au laboratoire pour analyses.

Les méthodes de dosage des macros nutriments primaire et du pH utilisées dans cette étude sont celles décrites par Morgan (1941), Mehlich (1984), Anderson et Ingram (1993), Faithfull (2002) et Okalebo et al. (2002), telle que synthétisées ci après : L'azote (en %) a été déterminé par la méthode Kjeldahl qui a consisté en une minéralisation à l'acide sulfurique en présence d'un catalyseur, suivie d'une distillation par entraînement à la vapeur et enfin de la titration par l'acide chlorhydrique 0.05 N en présence de l'ammonium (NH₄) qui a fait office d'indicateur. Le Phosphore (en ppm) a été dosé au spectrophotomètre

Tableau 2 : P_{value} suivant le macronutriment

Source de variation	Degré de Liberté	N	P	K
pH	1	0.847	0.120	0.276
Saison	4	0.000	0.357	0.168
Profondeur	2	0.000	0.000	0.000
Végétation	3	0.000	0.199	0.000
Erreur	169			
Total	179			

d'absorption atomique par la méthode d'Olsen dans un rapport de 1:10 (sol/ solution d'extraction d'Olsen).

Le potassium (en ppm) a été déterminé par spectrophotométrie d'absorption atomique en utilisant l'extrait de Mehlich 3 qui est composé d'acide acétique à 0.2N, 0.25N NH₄NO₃, 0.015N NH₄F, 0.013N HNO₃ et 0.001M d'EDTA.

Le pH a été mesuré à l'eau dans un rapport de 1:2 (poids/volume), après une agitation magnétique et un temps d'équilibrage de 10 minutes chacun. L'analyse statistique des résultats de laboratoire a été conduite à l'aide des logiciels SPSS 21 et Minitab 16. Elle a consisté en une analyse de la variance univariée utilisant le pH comme covariable, complétée par les tests post hoc de Tukey pour comparer les différentes moyennes (au seuil de signification de 0.05) afin de les grouper ; des diagrammes des interactions entre les couverts végétaux, la profondeur et la période de prélèvement des échantillons ont été générés. Pour différencier les couverts deux à deux suivant les quantités des macronutriments, une analyse discriminante a été conduite. Elle a utilisé le test Lambda de Wilks de la méthode pas à pas. Les sources de variation considérées pendant les analyses statistiques étaient le type de couvert végétal, la profondeur et la période de prélèvement des échantillons.

3. Résultats

3.1. Caractéristiques des sols sous différents couverts végétaux

En considérant le pH comme une co-variable et la saison de prélèvement, la profondeur d'échantillonnage et le couvert végétal comme des sources de variation, le tableau 2 présente les seuils de signification à 5 %, de la variabilité des macronutriments primaires.

La lecture rapide de ce tableau montre qu'aucun des nutriments considérés ne co-varie significativement avec le pH ; et que le phosphore ne varie qu'avec la profondeur, alors que le potassium ne varie pas avec les saisons d'échantillonnage. Les figures 2 présentent

Légende : [1] *Acacia auriculiformis* ; [2] *Acacia mangium* ; [3] Forêt ; [4] Savane

Figure 2 : Variations des teneurs en macronutriments et des valeurs pH suivant les profondeurs d'échantillonnage

les variations des teneurs en macronutriments et des valeurs de pH suivant les profondeurs d'échantillonnage, et les couverts végétaux.

La lecture de ces boîtes en moustaches indique que sous forêt, le pH est plus bas en surface, alors que pour les autres couverts végétaux, les différences sont moins prononcées. Pour l'azote, sa teneur diminue avec la profondeur sous savane ; tandis que pour les autres couverts végétaux, il apparaît une augmentation de la surface en profondeur. Pour le phosphore et le potassium, les teneurs les plus élevées sont trouvées en surface sous tous les couverts végétaux.

3.2. Comparaison des moyennes et groupement avec la méthode de Tukey

Les tableaux 3 et 4 présentent les teneurs en macronutriments et les valeurs de pH respectivement de 0 à 30 et de 30 à 60 cm de profondeur, ainsi que le groupement des moyennes suivant la méthode de Tukey, à 95 % d'intervalle de confiance. De ces tableaux, il ressort que des différences significatives entre les couverts végétaux en surface, ne sont trouvées que pour le pH et le potassium ; tandis qu'en profondeur, elles ne sont que pour l'azote.

3.3. Classification des couverts par l'analyse discriminante

Les concentrations des macros-nutriments et le pH

ne présentent aucune différence significative entre les deux espèces d'*Acacia*.

En prenant les moyennes des *Acacia sp* seuls avec la savane, l'analyse discriminante présente des éléments de différenciation seulement à la profondeur P1. Par ordre décroissant, il y a le potassium ($P_{\text{value}} = 0.015$) qui est plus élevé en savane (16.98 ± 11.60 contre 9.14 ± 5.55 ppm) et le phosphore ($P_{\text{value}} = 0.001$), augmenté sous *Acacia* (48.23 ± 13.38 contre 39.26 ± 11.80 ppm). La discriminante retient aussi le pH ($P_{\text{value}} = 0.001$) comme la troisième variable de classification, bien qu'au dixième près, les valeurs mesurées sont sensiblement les mêmes (5.11 ± 0.18 en savane contre 5.12 ± 0.27 sous *Acacia sp*). La probabilité de distinguer les *Acacia sp* de la savane en utilisant ces 3 éléments est de 58.1%.

Par contre, l'analyse discriminante entre les *Acacia sp* et la forêt montre qu'à 51.2%, le potassium (9.14 ± 5.55 contre 15.85 ± 5.21 ppm) est le seul qui les différencie à la profondeur P1 ($P_{\text{value}} = 0.002$).

La comparaison des sols sous forêt et sous savane indique que le pH ($P_{\text{value}} = 0.041$) les différencie à la profondeur P1 et l'azote ($P_{\text{value}} = 0.006$) à la profondeur P2. Le pH le plus acide se trouve en forêt, ainsi que la quantité d'azote la plus grande ; tandis que les teneurs les plus élevées en potassium sont sous savane.

Tableau 3 : Teneurs des nutriments dosés de 0 – 30 cm

Couvert	Éléments dosés			
	moyenne± écart type(min – max)CV			
	pH	N (%)	P (ppm)	K (ppm)
<i>Acacia auriculiformis</i>	5.21 ± 0.31b	0.22 ± 0.02a	49.65 ± 8.47a	10.15 ± 4.22ab
	(4.73 - 5.56)	(0.18 - 0.25)	(35.20 - 63.40)	(0.91 - 15.40)
	5.86	8.11	10.06	41.52
Forêt	4.93 ± 0.28a	0.23 ± 0.02a	40.17 ± 13.04a	15.85 ± 5.21b
	(4.39 - 5.31)	(0.19 - 0.27)	(19.30 - 65.40)	(5.62 - 23.80)
	5.72	9.62	32.46	32.85
<i>Acacia mangium</i>	5.04 ± 0.23ab	0.21 ± 0.02a	46.81 ± 18.28a	8.12 ± 6.88a
	(4.74 - 5.55)	(0.17 - 0.27)	(18.50 - 79.40)	(0.18 - 24.60)
	4.62	11.28	39.06	84.68
Savane	5.11 ± 0.18ab	0.21 ± 0.02a	39.26 ± 11.80a	16.98 ± 11.60b
	(4.83 - 5.43)	(0.19 - 0.25)	(10.20 - 59.50)	(0.18 - 38.50)
	3.48	9.14	30.05	68.33

Les valeurs ayant une lettre en commun ne sont pas significativement différentes au seuil de signification de 5% selon le test de Tukey

Tableau 4 : Teneurs des nutriments dosés de 30 - 60 cm

Couvert	Éléments dosés			
	moyenne± écart type(min – max)CV			
	pH	N (%)	P (ppm)	K (ppm)
<i>Acacia auriculiformis</i>	5.08 ± 0.29a	0.22 ± 0.02ab	33.95 ± 12.38a	6.09 ± 4.43a
	(4.64 - 5.66)	(0.20 - 0.26)	(6.92 - 54.50)	(0.69 - 17.80)
	5.74	7.36	29.65	70.19
Forêt	5.27 ± 0.22a	0.23 ± 0.01b	33.72 ± 12.73a	8.83 ± 3.84a
	(4.91 - 5.66)	(0.21 - 0.25)	(7.56 - 57.70)	(2.79 - 15.00)
	4.20	5.93	37.75	43.47
<i>Acacia mangium</i>	5.09 ± 0.15a	0.23 ± 0.02b	35.84 ± 15.51a	6.74 ± 3.02a
	(4.90 - 5.42)	(0.20 - 0.28)	(12.80 - 81.10)	(2.33 - 13.60)
	2.92	8.80	43.29	44.77
Savane	5.20 ± 0.17a	0.21 ± 0.02a	32.97 ± 10.94a	9.06 ± 6.34a
	(4.85 - 5.54)	(0.18 - 0.26)	(19.60 - 62.70)	(0.18 - 20.00)
	3.22	11.94	33.19	69.97

Les valeurs ayant une lettre en commun ne sont pas significativement différentes au seuil de signification de 5% selon le test de Tukey

4. Discussion

4.1. Caractéristiques des sols sous différents couverts végétaux

Par référence aux quantités des macronutriments primaires recommandées pour l'agriculture, tels que présentées par Wolf (2000), en moyenne, les sols sont acides, et sont déficitaires en potassium ($9.00 \pm$

6.80 ppm) (~ 120 ppm, recommandé). Le phosphore (35.92 ± 14.70 ppm) est en moyenne dans la gamme recommandée (30-100 ppm). Cependant, la valeur élevée de l'écart type dénote d'une forte variabilité de la teneur en cet élément, avec des déficiences plus ou moins prononcées par endroit. L'azote (0.21 ± 0.03 %), avec une moyenne ≥ 0.20 %, se trouve à la limite des gammes de disponibilités recommandées ($0.2-$

0.5%) ; la faible valeur de son écart type indique que la moyenne générale trouvée peut caractériser l'agro-écosystème concerné. En considérant les figures 2, les quantités de tous les macronutriments primaires diminuent avec la profondeur. Les quantités d'azote les plus élevées sont observées à la profondeur P2 et sous la forêt ; celles de phosphore à la profondeur P1 sous *Acacia auriculiformis*; et celle du potassium, à la profondeur P1 sous savane.

L'analyse de la variance univariée (tableau 2) indique que dans l'ensemble, les quantités des macronutriments ne co-varient pas avec le pH ($P_{\text{value}} > 0.05$) qui est acide sous tous les couverts végétaux. La période de prélèvement des échantillons n'affecte significativement que l'azote ($P_{\text{value}} = 0.001$), sûrement à cause des apports des pluies. Des différences significatives dans les quantités des macronutriments apparaissent en passant d'une profondeur à une autre. Alors qu'en mettant les quatre couverts végétaux ensemble, ceux-ci n'affectent pas significativement les quantités de phosphore ($P_{\text{value}} = 0.199$).

4.2. Comparaison des moyennes et groupement avec la méthode de Tukey (au seuil de 0.05)

De 0 à 30 cm de profondeur (tableau 3) ; le pH ($P_{\text{value}} = 0.032$) et le K ($P_{\text{value}} = 0.005$) montrent en moyenne, des différences significatives entre les couverts végétaux. Le groupement des moyennes pour le pH indique que cette différence est marquée entre l'*Acacia auriculiformis* (5.21 ± 0.31) et la forêt (4.93 ± 0.28). Pour le K, c'est l'*Acacia mangium* (8.12 ± 6.88) qui présente la plus petite moyenne, significativement différente des autres couverts. Les coefficients de variation (tableaux 3 et 4) (CV) du pH diminuent avec la profondeur et sont tous $< 6\%$, indiquant un bon groupement autour de la moyenne. L'agro-écosystème peut ainsi être caractérisé par le pH moyen sans risque de s'écarter de la réalité.

En général, les teneurs en potassium diminuent avec la profondeur, et la variabilité est $> 30\%$ déjà à la profondeur P1. La déficience générale en potassium est caractéristique du substratum sur lequel reposent tous les couverts végétaux. Toutefois, les teneurs relativement élevées des couches superficielles indiquent que le potassium de ces sols est essentiellement d'origine organique.

De 30 à 60 cm de profondeur (tableau 4) ; seul l'azote ($P_{\text{value}} = 0.010$) montre des différences significatives entre les couverts, particulièrement entre la savane (0.21 ± 0.02) et les autres couverts, bien qu'au dixième près, toutes les moyennes ont quasiment la même valeur. Ainsi, les *Acacia sp* âgés de 5-6 ans

semblent ne pas induire des changements significatifs des teneurs en azote. En plus le fait que l'azote du sol vient aussi de sources extérieures, dont les eaux des pluies (qui apportent l'azote sous forme d'acide nitrique (HNO_3)), pourraient expliquer les teneurs similaires d'azote sous savane et les couverts arborés. Ces quantités d'azote qui restent encore dans les limites des concentrations acceptables, au-delà de 30 cm de profondeur, indiquent une certaine migration de la matière organique, qui peut être considérée comme un indice de la maturation des couverts végétaux en place (Esteban et Robert, 2000 ; Sanchez et al., 1997).

4.3. Classification des couverts par l'analyse discriminante

Les résultats de l'analyse discriminante ne sont pas en contradiction avec ceux de la caractérisation des sols et la comparaison des moyennes par la méthode de Tukey. Cependant, le fait que le phosphore soit l'un des éléments discriminants, les plantations d'*Acacia sp* de la savane originale, 5-6 ans après la plantation de ces deniers, peut constituer l'un des arguments majeurs en faveur des effets des jachères améliorées avec *Acacia sp.*, car l'amélioration de la disponibilité du phosphore comme signalée par Ikerra et al. (2011) est sans doute l'une des indications majeures du bénéfice agronomique de l'agroforesterie sur ces sols sableux et naturellement pauvres. Pour ce qui est des éléments de différenciation entre les *Acacia sp* et la forêt, au dixième près, les concentrations d'azote et de phosphore restent quasi les mêmes à une profondeur donnée et les différences statistiques indiquées pour les quantités d'azote restent dès lors des indicateurs faibles de différenciation entre ces couverts.

En prenant les *Acacia sp* avec l'un ou l'autre des couverts naturels, le potassium est l'un des nutriments les discriminant. Ces teneurs sont relativement plus élevées sous ces derniers que sous *Acacia sp*. Ceci peut s'expliquer par l'âge des couverts, les *Acacia sp* étant relativement plus jeunes, et la vitesse de décomposition de leur litière se faisant en deux ans (N'Goran, 2005 ; Okalebo et Woomer, 2003).

5. Conclusion

Cette étude menée à Ibi village au plateau des Bateke visait l'évaluation des effets de boisement avec *Acacia auriculiformis* et *Acacia mangium* par comparaison à la savane et à une forêt naturelle, sur les macronutriments primaires et le pH du sol. Elle a révélé qu'en dépit du fait que le pH sous tous les couverts se trouve dans la gamme inférieure à 5.5, celui de la forêt reste le plus bas de tous ; les teneurs en

azote sont quasi les mêmes sous tous les couverts et, bien que statistiquement différentes entre la savane et les autres couverts à la profondeur P2, elles se trouvent encore au dixième près, dans la gamme recommandée pour plusieurs cultures (0.2-0.5%), pratiquement sous tous les couverts. Le phosphore a des concentrations se trouvant dans la gamme recommandée (30-100 ppm) jusqu'à la profondeur P2 et est en moyenne non statistiquement différent si on considère les 4 couverts ensemble et le potassium bien que se trouvant en des concentrations inférieures à celles recommandées (~120 ppm), ses valeurs sont relativement élevées en savane dans toute les profondeurs.

L'étude a aussi montré que la différenciation des parcelles des sols sous *Acacia auriculiformis* ou sous *Acacia mangium* n'est pas évidente. Par contre, sous les deux *Acacia sp* et sous la savane, les concentrations de phosphore les différencient aux 30 premiers cm du sol, donnant ainsi des avantages supplémentaires de l'agroforesterie avec acacia dès la 5e année. Les sols sous les boisements d'*Acacia sp* de 5 à 6 ans, présentent des caractéristiques intermédiaires entre la savane et la forêt. Ils présentent des indices d'amélioration des teneurs en macronutriments primaires. À ce qui précède, s'ajoute les quantités de matières organiques disponibles après abattage des arbres de la jachère. Ainsi, 5-6 ans semblent constituer le temps minimum acceptable pour améliorer la fertilité de ces sols sableux.

Bibliographie

- Altieri, M.A., Rosset P. et Trupp, L.A., 1998.** The potential of agroforestry to combat the hunger in the development world. A policy brief of 2020 vision, IFPRI, serie 55. Washington, DC.
- Amando, T.J.C., Reinert, D.J. et Rechert, J.M., 2001.** Soil quality of very fragile sandy soil from southern Brazil. In: Statt D.E., Mohtar R.H. et Steinhardt G.C., eds. Sustaining the global farm. Selected papers from the 10th International Soil Conservation Organization Meeting, May 24-29, 1999; West Lafayette, pp 564-568
- Anderson, J.M. et Ingram, J.S.I., 1993.** Tropical soil biology and fertility: A Handbook of methods. CABI International, Wallingford, Oxon, England, 240 p.
- Baert, G., Van Ranst, E., Ngongo, M.L., Kasongo, E.L., Verdoodt, A., Mujinya, B.B. et Mukalay, J.M., 2009.** Guide des sols en R.D. Congo. Tome II : Description et données physico-chimiques de profils types. Imprimerie Salama Don-Bosco, Lubumbashi, R.D. Congo, 321 p.
- Bakele-Tesemma, A., 2007.** Profitable agroforestry innovation for Eastern Africa: Experiences from 10 agroclimatic zones of Ethiopia, India, Kenya, Tanzania and Uganda. World Agroforestry Center (ICRAF), Eastern Africa region. 358p
- Bekunda, M.A., Bationo, A. et Ssali, H., 1997.** Soil fertility management in Africa : A review of selected research trials. In: Buresh R. J., Sanchez P. A., and Calhoun F., eds. Replenishing Soil fertility in Africa. SSSA Special publication 51, pp 63 -79.
- Bernard-Reversat, F., Diangana, D. et Tsatsa, M., 1993.** Biomasse, minéralomasse et productivité en plantation d'*Acacia mangium* et *A. auriculiformis* au Congo. Bois et forêts des tropiques, N°238, pp 35-44.
- Dixon, R.K., Winjum, J.K., Andrasko, K.J., Lee, J.J. et Schroeder, P.E., 1994.** Integrated Land-Use Systems: Assessment of Promising Agroforest and Alternative Land-Use Practices to Enhance Carbon Conservation and Sequestration. Clim. Change 27, pp 71-92.
- El Atta, H., Aref, I., Ahmed. A., 2013.** Effect of *Acacia spp.* on soil properties in the highlands of Saudi Arabia. Life Science Journal 2013;10(4); pp 100-105.
- Ellmer, F., Peschke, H., Köhn, W., Chmielewski, F-M. et Baumcker, M., 2000.** Tillage and fertilizing effects on sandy soils. Review and selected results of long term experiments at Humboldt-University of Berlin, pp 267-272.
- Esteban, G.J. et Robert, B.J., 2000.** The vertical distribution of soil organic carbon and its relation to climate and vegetation. Ecological Applications Vol. 10, No 2; by the Ecological Society of America, pp 423-436.
- Faithfull, N.T., 2002.** Methods in agricultural chemical analysis: a practical handbook. CABI publishing Wallingford UK, 206 p.
- FAO, 2007.** Management of tropical sandy soils for sustainable agriculture. A holistic approach for sustainable development of problem soils in the tropics. FAO; Rome, 536 p.
- Gachene, C.K.K. et Kimaru, G., 2003.** Soil fertility and land productivity: A guide for extension workers in the eastern Africa region. Regional Land Management Unit (RELMA) technical Handbook Series 30. Nairobi, Kenya, 164 p.
- Ikerra, S.T., Semu, E. et Mrema, J., 2011.** The "secret" behind the better performance of *Tithonia*

- diversifolia on P availability as compared to other green manures. In A. Bationo, B. Waswa, J.M. Okeyo, F. Maina, et M.J. Kihara, eds. Innovations as Key to the Green Revolution in Africa: Exploring the Scientific Facts. Vol. 1. Springer, Science+Business Media Dordrecht, pp 235-243.
- IUSS Working Group WRB., 2014.** World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome Italie. 191 p.
- Jose, S., 2009.** Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview. Published online: 7 April 2009; Springer Science+Business, pp 1-10.
- Juo, A.S.R. et Franzluebbers, K., 2003.** Tropics soils properties and management for sustainable agriculture. Oxford University Press, 281 p.
- Kasongo, R.K., Van Ranst, E., Verdoodt, A., Kanyankagote, P. et Baert, G., 2009.** Impact of *Acacia auriculiformis* on the chemical fertility of sandy soils on the Bateke plateau, D.R. Congo. Soil Use and Management, n° 25, pp 21 - 27.
- Mapfumo, P. et Mtambanengwe, F., 2004.** Base nutrient dynamics and productivity of sandy soils under maize-pigeon pea rotational systems in Zimbabwe. In: Bationo A., ed. Managing Nutrient Cycles to Sustain Soil Fertility in Sub-Saharan Africa. Academy Science Publishers in association with the Tropical Soil Biology and Fertility Institute of CIAT, pp 225 - 238.
- Mehlich, A., 1984.** Mehlich-3 soil test extractant. A modification of mehlich -2 extractant. Commun. Soil sci. plant anal. 15(12), pp 1409 - 1416.
- Morgan, M.F., 1941.** Chemical soil diagnosis by the universal soil testing system. [New Haven] Connecticut Agricultural Experiment Station ; Bulletin 450. A Revision of Bulletin 392, pp 579-626.
- N'Goran, A., 2005.** Amélioration de la fertilité chimique des sables quaternaires en Côte d'Ivoire dans l'association cocotier / *Acacia* spp. Thèse de doctorat. Université de Gant, Faculté des sciences en Bio – ingénierie, 193 p.
- Nair, P.K.R. et Garrity, D., 2012.** Agroforestry: The future of global land use. Advances in agroforstry 9. Springer, 541 p.
- Okalebo, J.R., Gathua, K.W. et Woomer, P.L., 2002.** Laboratory methods of soil and plant analysis: A working Manual 2nd edition. TSBT-CIAT and SACRED Africa, Nairobi, Kenya, 128 p.
- Okalebo, J.R. et Woomer, P.L., 2003.** Organic Resources for Integrated Nutrient Management in Western Kenya In: Savala C.E.N., Omare M.N. et Woomer P.L., Eds. Organic Resources Management in Kenya, Perspectives and Guidelines. Forum for Organic Resource Management and Agricultural Technologies, Nairobi, Kenya, pp 34-42.
- Ringius, L., 2002.** Soil carbon sequestration and the CDM: Opportunities and challenges for Africa. UNEP Collaborating Centre on Energy and Environment, P.O. Box 49, DK-4000 Roskilde, Denmark. Climatic Change 54. Kluwer Academic Publishers, pp 471-495.
- Sanchez, P.A., Shepherd, K.D., Soule, M.J., Place, F.M., Buresh, R.J. et Izac, A-M.N., 1997.** Soil fertility replenishment in Africa: An investment in natural resource capital. In: Buresh R.J., Sanchez P.A., and Calhoun F., eds. Replenishing soil fertility in Africa. SSSA special publication 51, pp 1-46.
- Schjonning, P., Elmholt, S., Munkholm, L.J. et Debosz, K., 2002.** Soil quality aspects of humid sandy loams as influenced by organic and convention long-term management. Agriculture, Ecosystems and Environment, Vol. 88, 3, pp 195-214.
- Schroth, G. et Sinclair, F.L., 2003.** Trees, crops and soil fertility: concepts and research methods; CABI Publishing, 437 p.
- Some, N.A., 1994.** Rôle de la jachère dans l'amélioration de la fertilité des sols en zone soudanienne: dynamique de la végétation et évolution des caractères pédologiques. Résultats préliminaires. In : Systèmes agraires et agriculture durable en zone sub-sahélienne. Stockholm, FIS, pp 219-235.
- Van Wambeke, A. et Nachtergaele, F., 2003.** Properties of soils of the tropics, CD Rom FAO, Land and Water Digital Media Series 24.
- Wolf, B., 2000.** The fertile triangle: The Interrelationship of Air, Water, and Nutrients in Maximizing Soil Productivity. Food products press. 463 p